

EFICÁCIA E RELATOS DE REAÇÕES ADVERSAS A VORTIOXETINA

Deixe um comentário / Caderno de Ciências da Saúde, Edição 110/Mai22 - Volume 26 / Por By Físio&terapia

10.5281/zenodo.6564831

Autores:

Jacqueline Santinato Rocha¹,
Letícia Boaventura Fonseca¹, Dante Oliveira².

RESUMO

O transtorno depressivo maior (TDM) é uma das doenças mais incapacitantes da atualidade, sendo seus sintomas depressivos e cognitivos refratários um grande desafio para a medicina. Os antidepressivos multimodais, são uma nova classe de medicamentos, que além da sua capacidade de modular vários neurotransmissores, em especial a Serotonina, atuando também como inibidores de sua recaptação, também atuam em domínios como a cognição, e possuem baixa incidência de efeitos colaterais em comparação á outros antidepressivos convencionais, sendo muito promissores para o tratamento de pacientes com distúrbios psiquiátricos, que não obtiveram resposta satisfatória a outras classes de medicamentos. A Vortioxetina, primeiro antidepressivo multimodal desenvolvido, obteve sua eficácia comprovada em relação ao placebo e outros antidepressivos em diversos estudos, principalmente em dosagens mais altas, tanto nos sintomas depressivos, como na melhora da cognição. Seus efeitos adversos são poucos e transitórios, sendo a náusea o principal efeito colateral. Objetivo: Este trabalho de conclusão de curso é uma pesquisa bibliográfica, com finalidade básica, com o objetivo de explorar os conhecimentos sobre os Antidepressivos Multimodais, com foco na Vortioxetina, presentes na literatura, nos idiomas: português, inglês, espanhol e italiano. Metodologia: Foram utilizados artigos científicos presentes em bases de dados, como o Google Acadêmico, Scielo e Pubmed.

Palavras chaves: Neurotransmissores, TDM, Antidepressivos Multimodais, Vortioxetina.

ABSTRACT

Major depressive disorder (MDD) is one of the most disabling diseases today, and its refractory depressive and cognitive symptoms are a major challenge for medicine. Multimodal

antidepressants are a new class of drugs that, in addition to their ability to modulate several neurotransmitters, especially Serotonin, also acting as inhibitors of its reuptake, also act in domains such as cognition, and have a low incidence of side effects in compared to other conventional antidepressants, being very promising for the treatment of patients with psychiatric disorders, who have not had a satisfactory response to other classes of drugs. Vortioxetine, the first multimodal antidepressant developed, obtained its proven efficacy in relation to placebo and other antidepressants in several studies, mainly at higher doses, both in depressive symptoms and in the improvement of cognition. Its adverse effects are few and transient, with nausea being the main side effect. Objective: This final paper is a bibliographical research, with basic purpose, with the objective of exploring the knowledge about Multimodal Antidepressants, with focus on Vortioxetine, present in the literature, in the languages: Portuguese, English, Spanish and Italian. Methodology: Scientific articles present in databases such as Google Scholar, Scielo and Pubmed were used.

Keywords: *Neurotransmitters, MDD, Multimodal Antidepressants, Vortioxetine.*

INTRODUÇÃO

As doenças psiquiátricas são um sério problema de saúde pública no mundo. A estimativa é que cerca de 450 milhões de pessoas sofram de algum distúrbio psiquiátrico no mundo, sendo a depressão grave a principal doença psiquiátrica causadora de incapacitação (FORTES, 2010). Ainda não se sabe exatamente qual sua causa, o que se sabe é que a depressão é uma doença multifatorial com influências genéticas, ambientais e psicológicas. Entre as causas de origem biológica, sabe-se que a deficiência dos neurotransmissores monoaminérgicos, em especial a noradrenalina e a serotonina estão envolvidos em sua etiologia.

No tratamento da depressão, deve-se levar em consideração vários aspectos, como, psicológicos, biológicos e a interação social do paciente. A psicofarmacologia costuma ser a abordagem de tratamento mais usada. Porém apenas um terço dos pacientes respondem ao tratamento com o primeiro fármaco prescrito pelo médico, e dois terços após várias tentativas de medicação (BRANDON; MCKAY, 2015). Diversas estratégias farmacológicas são propostas para a depressão refratária. As principais são a substituição do medicamento, a potencialização da dose e a combinação de dois fármacos (CONOLLY. *et al.*, 2011).

Os primeiros fármacos utilizados no tratamento dos transtornos psiquiátricos datam do final da década de 40. Sendo em 1949 o primeiro relato de tratamento da mania com o uso do Lítio. Atualmente o número de fármacos disponíveis para o tratamento de distúrbios psiquiátricos é muito maior, tanto com o aumento do número de compostos dentro da mesma classe de medicamentos, como com o surgimento de drogas com perfil de ação diferente das originais. Sendo muitos deles mais seletivos, levando à maior tolerabilidade e aderência ao tratamento. Desde a introdução dos psicofármacos, o mecanismo de ação destes fármacos tem sido estudado,

e tem-se tentado desenvolver novas drogas com maior seletividade, menor toxicidade e efeitos colaterais (GORENSTEIN; SCAVONI, 1999).

Os aspectos neurocognitivos na depressão são muito comprometidos e muitas vezes se mostram um grande obstáculo para o paciente, sendo assim a ciência tem estado à procura de fármacos com maior foco neste aspecto. Resultando em uma nova molécula, a Vortioxetina, que possui amplo espectro, sendo um antidepressivo multimodal, e o primeiro a ter ação agonista e antagonista dos receptores 5-HT. A atividade multimodal é expressa em diferentes alvos, tanto no sistema serotoninérgico quanto em outros sistemas: gabaérgico, glutamatérgico, dopaminérgico, colinérgico, histaminérgico. Os efeitos sobre esses sistemas se traduzem na mediação do humor, ansiedade e vigília, memória e aprendizagem (BERTASO, 2016).

A Vortioxetina representa uma nova opção de tratamento para a depressão maior, possui mecanismo de ação inovador, com eficácia testada em estudos de curto e longo prazo, com potencial eficácia nos sintomas cognitivos da depressão maior e perfil de tolerabilidade adequado (BARTOLOMEIS; FAGIOLINI; MAINA, 2016).

Nas últimas décadas, a psicofarmacologia da depressão evoluiu muito, surgindo assim, fármacos mais modernos, com ação multimodal e com menos reações adversas. Porém estes novos fármacos ainda são desconhecidos por muitos pacientes e profissionais da saúde.

OBJETIVOS

Geral:

Revisar a literatura atual sobre os novos fármacos da classe dos antidepressivos multimodais, com foco na Vortioxetina, utilizados em pacientes com distúrbios psiquiátricos.

Específicos:

- Explorar a nova classe de antidepressivos multimodais, principalmente a Vortioxetina, sua eficácia e reações adversas em pacientes com sintomas depressivos refratários.

METODOLOGIA

Este trabalho de conclusão de curso é uma pesquisa bibliográfica, com finalidade básica, com o objetivo de explorar os conhecimentos sobre os Antidepressivos Multimodais, especialmente a Vortioxetina, presentes na literatura, nos idiomas: português, inglês, espanhol e italiano. Foram utilizados artigos científicos presentes em bases de dados, como o Google Acadêmico, Scielo e Pubmed. Foram pesquisados os temas: Neurotransmissores, TDM, Antidepressivos Multimodais e Vortioxetina. O período das publicações não foram um critério de exclusão.

DESENVOLVIMENTO

TDM

O transtorno depressivo maior é o transtorno psiquiátrico mais comum, e um dos mais incapacitantes. No Brasil, a estimativa é que 5,8% da população seja afetada pela doença.

Ela se caracteriza por ser multifatorial e consiste em pelo menos cinco sintomas com duração mínima de duas semanas. Seus sintomas podem ser emocionais, como: humor deprimido, perda de interesse, baixa autoestima, baixa energia, oscilações de humor, sentimentos de culpa, pensamentos suicidas, etc. Pode apresentar também sintomas físicos, como: queda da imunidade, dores no corpo, dores de cabeça, constipação, perda de apetite, insônia, fadiga, etc.

Pacientes com depressão maior podem apresentar disfunção cognitiva em 85-94% das vezes, episódios depressivos em 39-44% do tempo fora dos episódios depressivos agudos (CONRADI. *et al.*, 2011). Muitos estudos mostram que os pacientes apresentam durante a fase aguda de um episódio depressivo habilidades de resolução de problemas reduzidas, grau reduzido de adaptação mental e flexibilidade, fluência verbal reduzida, o domínio da memória é muitas vezes comprometido de forma variável (BERTASO, 2016).

É uma condição clínica desafiadora na qual apenas cerca de 30% a 40% dos pacientes atingem remissão completa com terapia de primeira linha de duração adequada (TRIVEDI. *et al.*, 2006; WARDEN *et al.*, 2007).

Apesar de multifatorial, podendo ser relacionada com fatores ambientais e traumas, a relação entre o TDM e a deficiência de alguns neurotransmissores já é bem estabelecida pela ciência. Sendo a Serotonina a principal delas, vários dos tratamentos atuais da depressão e ansiedade são baseados no aumento da transmissão serotoninérgica.

SEROTONINA

A serotonina é um neurotransmissor produzido a partir do aminoácido Triptofano, sendo este obtido principalmente através da alimentação. A serotonina possui várias funções no organismo, como: regulação do humor, sono, apetite, ritmo cardíaco, temperatura corporal e diversos outros sistemas.

No sistema serotoninérgico, as moléculas de serotonina ficam armazenadas dentro das vesículas sinápticas, sendo em seguida liberadas na fenda sináptica, que se localiza entre os neurônios pré e pós sinápticos, onde se ligará ao seu receptor e executará sua função. Em seguida, a serotonina é recaptada pelo transportador de 5HT, que realiza a recaptação da serotonina para que a mesma seja eliminada pelo organismo.

Estudos revelam que não existe um receptor específico para a 5-HT, mas uma superfamília de 14 receptores, denominados 5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT1D, 5-HT1E, 5-HT1F, 5-HT2A, 5-HT2B, 5-HT2C, 5-HT3, 5-HT4, 5-HT5A, 5-HT5B, 5-HT6, e 5-HT7, com funções e localizações específicas nas áreas pré e pós sinápticas (OORSCHOT, 2005).

Os medicamentos mais utilizados no tratamento do TDM, os Inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRS), se baseiam no bloqueio da ação do transportador de 5HT, aumentando a concentração de serotonina na fenda sináptica, amenizando assim os sintomas ansiosos e depressivos, como mostra a figura a seguir.

Figura 1: Ação dos ISRS no sistema serotoninérgico. Fonte: Khan Academy

ANTIDEPRESSIVOS MULTIMODAIS

Apesar do considerável progresso feito nas últimas décadas na terapia farmacológica da TDM, devido a grande taxa de pacientes refratários e baixa eficácia dos medicamentos atuais nos aspectos cognitivos da doença, a evolução das terapias antidepressivas tem caminhado ao longo dos anos, para a busca pela multimodalidade, entendida como uma combinação de pelo menos dois tipos diferentes de mecanismo de ação em uma única molécula, capaz de superar efetivamente as limitações das terapias atuais (BARTOLOMEIS; FAGIOLINI; MAINA, 2016). Surgindo assim, os antidepressivos multimodais, uma nova classe de medicamentos psicofarmacológicos, mais modernos, e que apresentam maior tolerabilidade e seletividade, sendo a Vortioxetina e a Vilazodona os primeiros antidepressivos multimodais criados.

Segundo o sistema ATC da OMS, a Vortioxetina pertence ao grupo “N06AX, Outros, Antidepressivos”, que inclui antidepressivos não adequados às classes já estabelecidas. Sendo a Vortioxetina um antidepressivo com um mecanismo de ação multimodal que combina

modulação da atividade dos receptores de 5-HT com inibição da SERT, e a Vilazodona, classificada como um inibidor da recaptação do agonista parcial da serotonina (ZOHAR. *et al.*, 2013).

VORTIOXETINA

Vortioxetina

A molécula de Vortioxetina foi o primeiro antidepressivo multimodal criado, e acredita-se que funcione através de uma combinação de dois modos de ação farmacológicos: inibição da recaptação de serotonina (5-HT) e na atividade nos receptores de 5-HT (MAHABLESHWARKAR. *et al.*, 2015).

A Vortioxetina (antidepressivo de ensaio clínico da Lundbeck) foi aprovada em 2013 pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA) para o tratamento de episódios depressivos maiores em adultos (BARTOLOMEIS; FAGIOLINI; MAINA, 2016).

Sendo o mesmo comercializado no Brasil sob o nome comercial Brintellix.

Sua administração é por via oral, uma vez ao dia, em doses de 5 a 20 mg. No geral, a Vortioxetina pode ser administrada na maioria das populações estudadas até o momento sem grandes ajustes de dose; no entanto, os ajustes de dose devem ser considerados paciente por paciente.

A farmacocinética da Vortioxetina é linear e proporcional à dose, com uma semivida terminal média de aproximadamente 66h, as concentrações plasmáticas no estado de equilíbrio geralmente são atingidas 2 semanas após a administração. A biodisponibilidade oral absoluta média da Vortioxetina é de 75% (LUNDBECK).

Não possui efeito alimentar sobre a farmacocinética e parece ter uma interação medicamentosa favorável (CHEN. *et al.*, 2017), porém é contraindicado o uso com inibidores de monoaminoxidase não-seletivos irreversíveis (IMAO) ou inibidores seletivos da MAO-A.

A duração do tratamento varia de indivíduo para indivíduo, mas geralmente tem duração mínima de aproximadamente 6 meses. Após a resolução dos sintomas depressivos, recomenda-se manter o tratamento por pelo menos mais 6 meses para a consolidação da resposta antidepressiva. Pacientes tratados com a Vortioxetina podem parar abruptamente de tomar o medicamento sem a necessidade de reduzir gradualmente a dose. Pode ser necessário um tratamento mais prolongado, a doença latente pode persistir por um longo período de tempo, e se o tratamento for interrompido precocemente os sintomas podem voltar (LUNDBECK).

FARMACODINÂMICA

A Vortioxetina possui elevada afinidade para o transportador de serotonina (SERT) e para os receptores de serotonina, com consequente aumento da atividade serotoninérgica central. O mecanismo de ação da Vortioxetina correlaciona-se com sua atividade direta de modulação dos receptores serotoninérgicos, funcionando como antagonista dos receptores 5-HT₃, 5-HT₇ e 5-HT_{1D}, agonista parcial do receptor 5-HT_{1B}, agonista do receptor 5-HT_{1A}, e inibindo a ação do transportador de serotonina. Possui atividade indireta de modulação da neurotransmissão da noradrenalina, dopamina, histamina, acetilcolina, gaba e glutamato (BARTOLOMEIS; FAGIOLINI; MAINA, 2016). Essa atividade multimodal é considerada responsável por efeitos antidepressivos e ansiolíticos e melhorias na função cognitiva, de aprendizagem e de memória (RIGA, *et al.*, 2016).

Figura 2: Mecanismo de ação multimodal da Vortioxetina: efeitos diretos e indiretos.

Fonte: (BARTOLOMEIS; FAGIOLINI; MAINA, 2016).

Figura 3: Mecanismos de ação multimodal da Vortioxetina.

Fonte: (BANG – ANDERSEN. *et al.*, 2011).

RESULTADOS DE EFICÁCIA

Doze ensaios clínicos foram realizados para avaliar a eficácia de curto prazo (6 ou 8 semanas) da Vortioxetina, deles oito ensaios foram positivos para Vortioxetina versus placebo, enquanto três

estudos não apresentaram diferenças significativas em relação ao placebo (ALVAREZ, E. *et al.*, 2014). Em seguida, serão apresentados alguns resultados desses estudos.

Em um estudo randomizado, duplo-cego, controlado por placebo, com duração de 8 semanas, que avaliou a eficácia da Vortioxetina na TDM em dosagens de 15mg e 20mg, em comparação ao placebo e a Duloxetina, mostraram que a Duloxetina teve a maior eficácia, seguida pela Vortioxetina da dosagem de 20mg, como mostra o gráfico a seguir.

Figura 4: Escores totais estimados da Escala de Avaliação de Depressão de Montgomery-Aÿsberg (MADRS) da linha de base até a semana 8 em comparação com placebo e Duloxetina.

Fonte: (BOULENGER, J. P; LOFT, H; OLSEN, C. K, 2014).

Em um estudo, randomizado, duplo cego, controlado por placebo, com duração de 8 semanas, que avaliou a eficácia de 10mg e 20mg de Vortioxetina em relação ao placebo, mostrou a superioridade da Vortioxetina em dosagem de 20mg, como mostra o gráfico a seguir.

Figura 5: Escores totais estimados da linha de base até a semana 8. Placebo x Vortioxetina 10mg e 20mg.

Fonte: (JACOBSEN, P. *et al.*, 2015).

Já em um estudo com duração de 6 semanas, a eficácia da Vortioxetina nos sintomas depressivos do TDM não mostrou-se significativamente superior à do placebo na dosagem de 5mg ao dia, como mostra o gráfico a seguir.

Figura 6: Escala de Classificação de Hamilton para Depressão – 24 itens (HAMD-24) mudança na pontuação total da linha de base para o tratamento de 6 semanas para os grupos de 5 mg de vortioxetina e placebo.

Fonte: (JAIN, R; *et al.*, 2013).

Os dados a seguir mostram o resultado dos 12 estudos mais recentes sobre a eficácia da Vortioxetina no TDM em relação ao placebo, mostrando que na maioria deles a Vortioxetina mostrou eficácia superior ao placebo.

Figura 7: Meta-análise da taxa de resposta entre vortioxetina e placebo. IC = intervalo de confiança;

OR = razão de chances.

EFICÁCIA NOS ASPECTOS COGNITIVOS DA TDM

Muitos pacientes com TDM apresentam algum tipo de disfunção em determinados domínios cognitivos; isso afeta 460% de todos os pacientes deprimidos e afeta significativamente os resultados do tratamento (BORA; *et al.*, 2013).

Estudos pré-clínicos independentes determinaram os efeitos do bloqueio de 5-HT₃ nas alterações cognitivas relacionadas à depressão. Estudos de microdiálise mostraram que a Vortioxetina aumenta a concentração extracelular de serotonina mais do que os ISRS em áreas relacionadas à depressão, como o córtex pré-frontal medial e o hipocampo (PEHRSON; *et al.*, 2013).

Os pacientes com TDM demonstraram superioridade para Vortioxetina em comparação com placebo em testes neuropsicológicos objetivos pré definidos de velocidade de processamento, aprendizado verbal e memória (KATONA; *et al.*, 2012). Além disso, os resultados clínicos de um estudo duplo-cego, controlado por placebo, publicado recentemente, demonstraram o impacto positivo da vortioxetina na função cognitiva em adultos não idosos deprimidos, independente da melhora dos sintomas depressivos (MCINTYRE; *et al.*, 2014).

Os dados pré-clínicos e clínicos da Vortioxetina sugerem que ela possui propriedades pró cognitivas que são exclusivas de seu modo de ação. Essa noção intrigante requer mais pesquisas para avaliar se esses achados são confirmados (MAHABLESHWARKAR, A. R; *et al.*, 2015). A seguir, os resultados de dois estudos randomizados, duplo-cegos, controlados por placebo, com duração de 8 semanas, demonstraram a superioridade da eficácia da Vortioxetina no tratamento dos sintomas cognitivos da TDM em relação ao placebo e a Duloxetina.

Figura 8: Alteração da linha de base na pontuação total UPSA na semana 8, em comparação com placebo e Duloxetina.

Fonte: (MAHABLESHWARKAR, A. R. *et al.* 2015).

Figura 9: Escores totais estimados da Escala de Avaliação de Depressão de Montgomery-Åsberg (MADRS) desde a linha de base até a semana 8, em comparação com placebo.

EFEITOS ADVERSOS

Em geral, os estudos clínicos com Vortioxetina sugerem um perfil favorável de segurança e tolerabilidade. Os efeitos colaterais mais comuns com o uso da Vortioxetina são os gastrointestinais (náusea, vômito e constipação). Mesmo que sejam transitórias e de baixa gravidade, tais complicações são os principais fatores para a descontinuação da Vortioxetina (MAHABLESHWARKAR. *et al.*, 2013). Disfunção sexual é uma complicação possível, porém, pouco frequente. Um ensaio clínico duplo-cego de oito semanas comparou a vortioxetina com o escitalopram, e foi constatado que a vortioxetina causa menos disfunção sexual (JACOBSEN. *et al.*, 2014). O perfil de tolerabilidade favorável, particularmente para no que diz respeito à baixa incidência de disfunção sexual e ao efeito insignificante sobre o peso corporal, como desde os primeiros estudos de longa duração, podem promover a adesão ao tratamento com vortioxetina, fator importante para o processo terapêutico (ALVAREZ, E. *et al.*, 2014). De fato, em ensaios clínicos, a taxa de descontinuação do tratamento foi globalmente baixa em pacientes tratados com Vortioxetina, (máximo 11%) e comparável ao dos pacientes do grupo placebo (BARTOLOMEIS; FAGIOLINI; MAINA, 2016).

O gráfico a seguir demonstra a incidência de alguns eventos adversos em função da dose de Vortioxetina, em 11 estudos de curto prazo, controlados por placebo; para valores comparativos também são relatados para venlafaxina 225mg (VLF) e duloxetina 60 mg (DUL) (BARTOLOMEIS; FAGIOLINI; MAINA, 2016).

Figura 10: Efeitos adversos mais comuns.

Fonte: (BALDWIN, D. S; CHRONES, L; FLOREA, I. *et al.* 2016)

DISCUSSÃO

Os estudos de eficácia da Vortioxetina, no tratamento dos sintomas depressivos e cognitivos dos pacientes com transtorno depressivo maior, mostraram que ela possui resultado superior ao placebo na maioria dos estudos realizados até o momento.

Para os indivíduos que receberam a dose de 20 mg, a diferença do placebo na alteração da pontuação total MADRS ajustada na linha de base foi de 3,6 pontos (JACOBSEN, P. *et al.*, 2015). Estudos com Vortioxetina demonstraram melhorias positivas também com doses de 10 mg e 15 mg em múltiplos aspectos. Porém não houve diferenças significativas na redução de sintomas depressivos entre indivíduos que utilizaram a dose de 5 mg em comparação ao placebo após 6 semanas de tratamento.

A Vortioxetina foi bem tolerada, com baixa incidência de sintomas colaterais. A maioria dos eventos foi de intensidade leve a moderada e não resultou na descontinuação do tratamento. Em todos esses ensaios clínicos, a taxa de retirada por causa de efeitos adversos foi entre 3 e 11% para

Vortioxetina em comparação com 1 e 8% para placebo. Assim, a vortioxetina demonstrou ser segura e bem tolerada no tratamento de curto e longo prazo do TDM (JACOBSEN, P. *et al.*, 2015).

CONCLUSÃO

O transtorno depressivo maior é uma doença que gera grande incapacidade para seus portadores, que muitas vezes não obtém resposta satisfatória aos fármacos mais comuns. A Vortioxetina é um novo medicamento antidepressivo caracterizado por um mecanismo de ação multimodal, que combina um efeito de inibição do transportador de serotonina e ação direta em seus diferentes receptores. Também tem a capacidade de modular outros diversos neurotransmissores. Resultando assim na melhora de sintomas depressivos e melhora cognitiva. Todos os estudos realizados até o momento, demonstraram sua superioridade ao placebo.

Os efeitos colaterais são poucos e passageiros, sendo a náusea o principal deles. Sendo assim, a Vortioxetina se mostrou um psicofármaco seguro e bem tolerado na maioria dos casos.

Em conclusão, a Vortioxetina representa uma nova opção terapêutica para a depressão maior, inovadora em seu mecanismo de ação, com eficácia demonstrada em estudos de curto e longo prazo também em populações de pacientes de diferentes idades e características sintomáticas (BARTOLOMEIS; FAGIOLINI; MAINA, 2016).

REFERÊNCIAS

1. ALVAREZ, E. *et al.* **A double-blind, randomized, placebo-controlled, active reference study of Lu AA21004 in patients with major depressive disorder.** *Int J Neuropsychoph.* 15: 589-600. 2012.
2. ALVAREZ, E. *et al.* **"Pharmacology and clinical potential of vortioxetine in the treatment of major depressive disorder."** *Neuropsychiatric disease and treatment* vol. 10 1297-307. 15 Jul. 2014.
3. BANG-ANDERSEN, B; RUHLAND, T; JØRGENSEN, M; *et al.* **Discovery of 1-[2-(2,4-dimethylphenylsulfanyl)phenyl]piperazine (Lu AA21004): a novel multimodal compound for the treatment of major depressive disorder.** *J Med Chem* 2011; 54: 3206-21.
4. BALDWIN, D. S; CHRONES, L; FLOREA, I. *et al.* **The safety and tolerability of vortioxetine: analysis of data from randomized placebo controlled trials and open-label extension studies.** *J Psychopharmacol* 2016; 30: 242-52.
5. BERTASO, A. A. **Vortioxetina, Un Antidepressivo Multimodale.** Università' Degli Studi Di Modena E Reggio Emilia. Dipartimento Di Scienze Della Vita. Corso Di Laurea In Farmacia. 2016.
6. BORA, E; HARRISON, B. J; YUCEL, M; PANTELIS, C. (2013). **Cognitive impairment in euthymic major depressive disorder: a metaanalysis.** *Psychol Med* 43: 2017–2026.
7. BOULENGER, J. P; LOFT, H; OLSEN, C. K. **Efficacy and safety of vortioxetine (Lu AA21004), 15 and 20 mg/day: a randomized, double-blind, placebo-controlled, duloxetine-referenced study**

- in the acute treatment of adult patients with major depressive disorder. *Int Clin Psychopharmacol.* 2014 May;29(3):138-49.
8. BRANDON, N. J; MCKAY, R. **The cellular target of antidepressants.** *Nature Neuroscience*, 18(11), 1537–1538. 2015.
 9. CHEN, G. *et al.* **Vortioxetine: Clinical Pharmacokinetics and Drug Interactions.** *Clin Pharmacokinet* 57, 673–686. 2018.
 10. CONNOLLY, K. R; THASE, M. E. **If at first you don't succeed: a review of the evidence for antidepressant augmentation, combination and switching strategies.** *Drugs.* 71(1):43-64. 2011.
 11. CONRADI, H. J; ORMEL, J; DE JONGE, P. **Presence of individual (residual) symptoms during depressive episodes and periods of remission: a 3-year prospective study.** *Psychol Med* 2011; 41: 1165-74.
 12. DE BARTOLOMEIS, Andrea; FAGIOLINI, Andrea; MAINA, Giuseppe. **Vortioxetina nel trattamento della depressione maggiore.** *Rivista di Psichiatria*, v. 51, n. 6, p. 215-230, 2016.
 13. FORTES, H. M. **Tratamento Compulsório e Internações Psiquiátricas.** *Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil*, Recife, v. 10, n. 2, p. 321-330, dez. 2010.
 14. GORENSTEIN, C; SCAVONE, C. **Avanços em psicofarmacologia mecanismos de ação de psicofármacos hoje.** *Brazilian Journal of Psychiatry.* v. 21, n. 1, pp. 64-73. 1999.
 15. JACOBSEN, P. *et al.* **Vortioxetine versus escitalopram in adults with well-treated major depressive disorder experiencing treatment-emergent sexual dysfunction.** *Eur Neuropsychopharmacol.* 24:S464–5. 2014.
 16. JACOBSEN, P. *et al.* **A randomized, double-blind, placebo-controlled study of the efficacy and safety of vortioxetine 10 mg and 20 mg in adults with major depressive disorder.** *J Clin Psychiatry.* 2015 May;76(5):575-82.
 17. JAIN, R; MAHABLESHWARKAR, A. R; JACOBSEN, P. L; CHEN, Y; THASE, M. E. **A randomized, double-blind, placebo-controlled 6-wk trial of the efficacy and tolerability of 5 mg vortioxetine in adults with major depressive disorder.** *Int J Neuropsychopharmacol.* 2013 Mar;16(2):313-21. Epub 2012 Sep 11. PMID: 22963932.
 18. KATONA, C; HANSEN, T; OLSEN, C. K. (2012). **Um estudo de dose fixa randomizado, duplo-cego, controlado por placebo, referenciado à duloxetina, comparando a eficácia e segurança de Lu AA21004 em pacientes idosos com transtorno depressivo maior.** *Int Clin Psychopharmacol* 27:215-223.
 19. KHAN ACADEMY. **A sinapse.** Disponível em: [https://pt.khanacademy.org/science/biology/human-biology/neuron-nervous-sy stem/a/the-synapse](https://pt.khanacademy.org/science/biology/human-biology/neuron-nervous-system/a/the-synapse) Acesso em: 21/01/2022.
 20. LUNDBECK. Bula do medicamento **Brintellix.** Disponível em: <https://consultaremedios.com.br/brintellix/bula> Acesso em: 25 de fevereiro de 2022.
 21. MAHABLESHWARKAR, A. R. *et al.* **A randomized, double-blind trial of 2.5 mg and 5 mg vortioxetine (Lu AA21004) versus placebo for 8 weeks in adults with major depressive disorder.** *Curr Med Res Opin.* 29:217–26. 2013.
 22. MAHABLESHWARKAR, A. R. *et al.* **A Randomized, Placebo-Controlled, Active-Reference, Double-Blind, Flexible-Dose Study of the Efficacy of Vortioxetine on Cognitive Function in**

- Major Depressive Disorder.** *Neuropsychopharmacol* 40, 2025–2037 (2015).
23. MCINTYRE, R. S; LOPHAVEN, S; OLSEN, C. K. **A randomized, double-blind, placebo-controlled study of vortioxetine on cognitive function in depressed adults.** *Int J Neuropsychopharmacol* 17: 1557–1567. 2014.
 24. OLIVIER B, VAN OORSCHOT R. **5-HT_{1B} receptors and aggression: a review.** *Eur J Pharmacol.* 2005;526 (1-3):207-17.
 25. PAE, CHI-UN. *et al.* **"Vortioxetine: a meta-analysis of 12 short-term, randomized, placebo-controlled clinical trials for the treatment of major depressive disorder."** *Journal of psychiatry & neuroscience : JPN* vol. 40,3 (2015): 174-86.
 26. PEHRSON, A. L. *et al.* **Lu AA21004, a novel multimodal antidepressant, produces regionally selective increases of multiple neurotransmitters – a rat microdialysis and electrophysiology study.** *Eur Neuropsychopharmacol.* 23(2):133–145. 2013.
 27. RIGA, M. S; SÁNCHEZ, C; CELADA, P; ARTIGAS, F. **Involvement of 5-HT₃ receptors in the action of vortioxetine in rat brain: Focus on glutamatergic and GABAergic neurotransmission.** *Neuropharmacology* 2016; 108: 73-81.
 28. TRIVEDI, M. H. *et al.* **Medication augmentation after the failure of SSRIs for depression.** *N Engl J Med.* 2006 Mar 23;354(12):1243-52.
 29. WARDEN, D. *et al.* 2007. **The STAR*D Project results: a comprehensive review of findings.** *Curr. Psychiatry Rep.* 9, 449–459.
 30. ZOHAR, J. *et al.* **A proposal for an updated neuropsychopharmacological nomenclature.** *Eur Neuropsychopharmacol*, Sep 18. pii: S0924-977X (13)00217-4. 2013.
-
-

Filiação:

1. Discente da Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo / SP, Brasil
 2. Docente da Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo / SP, Brasil
-

← Post anterior

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »